

Beiträge zur Kenntnis der Pterophoridae-Fauna Ungarns, Nr. 11. Die *Crombruggia*-Arten Ungarns (Lepidoptera: Pterophoridae)

Imre Fazekas

Abstract – Fazekas, I. (2009): Data to knowledge of Hungary Pterophoridae Fauna, No. 11. The *Crombruggia* species of Hungary (Lepidoptera: Pterophoridae). – Acta Naturalia Pannonica 4 (2): 121–130. — Author presents serially the results of the revision of Pterophoridae fauna in Hungary. Data are reported on the geographical distribution of *Crombruggia* Tutt, 1906 species in Hungary. Structure of genitalia and morphological characteristics of wings are illustrated by figures. *Crombruggia tristis* (Zeller, 1841) is in general a smaller species and has a more brown-grey colour than the red-brown *C. distans* (Zeller, 1847). While the genera *Crombruggia* is easily identified, species determinations are more challenging, often requiring dissection and preparation of genitalia slides. He analysed the habitats and the Hungarian distribution of the species, which is shown on UTM-grid and European maps. *Crombruggia* moths are declining seriously in most regions Hungary. Moths are disappearing from Hungary's grasslands at an alarming rate. The drastic decline of moths Hungary is due to a loss of grassland habitats as permanent pasture is ploughed up to plant intensively managed crops. Action is needed urgently at a Hungarian level to halt their decline and restore a countryside rich in moths. With 12 figures.

Key words – Lepidoptera, Pterophoridae, *Crombruggia*, distribution, habitat, Hungary.

Author's address – Imre Fazekas, Pannon Institute, 7625 Pécs Magaslati út 24., Hungary; e-mail: fazekas.hu@gmail.com

Einleitung

Nach den Untersuchungen ist festzustellen, dass in Ungarn zwei *Crombruggia* Arten leben. In dieser Studie revidiere ich unter Berücksichtigung der europäischen und palaearktischen Gesamtsicht die früheren ungarischen Literatur- und Sammlungsdaten (Fazekas 1985, 1988, 1992ab, 1993, 1996, 2000, 2003; Gozmány 1963; Pável & Uhrich 1896). Ich hatte Gelegenheit, fast alle ungarischen Museal- und Privatsammlungen zu studieren. Aufgrund meiner jahrzehntelangen Forschungen stelle ich die ungarische Verbreitung, den Kreis der Futterpflanzen und die Flugzeit der Images vor. Ich analysiere die Habitatpräferenz der *Crombruggia* Arten, die besonders bedeutend ist, da sich in Ungarn, das in der Pannonischen biogeografischen Region liegt, die kontinentalen, submediterranen und atlantomediterranen Klimateinwirkungen einzigartig mischen.

In mehreren Arbeiten habe ich die Forschungsgeschichte und, die geografische Verbreitung der ungarischen *Crombruggia* Arten zusammengefasst und einen systematischen Überblick gegeben (Fazekas 1992, 1996, 2003). Das Ziel dieser Studie ist die Vorbereitung des zweiten Bandes meines bereits erschienenen ungarischen Pterophoridae-Bestimmungsbuches (Fazekas 2000) und ein Überblick meiner jüngsten Untersuchungen in dieser wenig bekannten Kleinschmetterlings-Gruppe Ungarns.

Für die vorliegende Revision habe ich das Material folgender Museen verwendet: Bakonyer Naturwissenschaftliche Museum (H-Zirc), Janus Pannonius Museum (H-Pécs), Mátra Museum (H-Gyöngyös), Regiograf Institut (H-Komló), Savaria Museum (H-Szombathely). Sammlungen und Aufsammlungen in Privathand: I. Balogh (H-Budapest), K. Petrich (H-Budapest). Bei den problematischen Arten, bzw. Exemplaren habe ich immer Genitaluntersuchungen durchgeführt.

In der Folge gelten die Abkürzungen: DT= Donau-Tiefebene, TT= Theiß-Tiefebene, KT= Kleinen-Tiefebene, AR= Alpenrand, ST= Südtransdanubien, TM= Transdanubische Mittelgebirge, NM= Nördliche Mittelgebirge.

Genus *Crombrugghia* Tutt, 1906

Crombrugghia Tutt, 1907, Nat. Brit. Lepid. 5: 449–451. Typusart: *Pterophorus distans* Zeller, 1847

Diagnose: Ähnlich wie die Gattung *Oxyptilus* Zeller, 1841 (siehe Fazekas 2007: Abb. 1.ab). Die Schuppenanhäufung am Innenrand der dritten Feder liegt weit vor der Flügelspitze. Männliche Genitalien sehr ähnlich der Gattung *Oxyptilus*, doch besitzt der Aedeagus einen membranösen Vorsprung an der Spitze (Arenberger 2002). In den weiblichen Genitalien ist das Antrum sehr variabel, meistens becherförmig, Apophysen anteriores fehlen. Die Signa im Corpus bursae aus zwei kleinen Gruppen von Zähnen bestehend.

Verbreitung: In Europa und der Paläarktis mit fünf Arten vertreten: *C. distans*, *C. reichli*, *C. tristis*, *C. kollari* und *C. laeta*.

1. *Crombrugghia distans* (Zeller, 1847)

Pterophorus distans Zeller, 1847, Isis Oken, Leipzig 1847 (12): 902, 903. Locus typicus: I–Syrakus.

Synonymie: *Oxyptilus geodactylus* Fuchs, 1903; *Oxyptilus lactucae* Fletcher, 1920; *Oxyptilus clarisignis* Meyrick, 1924; *Oxyptilus buvati* Bigot & Picard, 1988; *Oxyptilus buvati propedistans* Bigot & Picard, 1988; *Oxyptilus pravieli* Bigot, Nel & Picard, 1989; *Oxyptilus gibeauxi* Bigot, Nel & Picard, 1990; *Oxyptilus jaecki* Bigot & Picard, 1991; *Oxyptilus supplementum* Gibeaux, 1997.

Literatur: Adamczewski 1951; Arenberger 2002; Buszko 1979; Fazekas 1985, 1988, 1992ab, 1993, 1996, 2000, 2002, 2003, 2007; Gielis 1996, 2003; Hannemann 1977; Sutter 1991.

Diagnose: Vorderflügel 7,5–10 mm; bei der Nominatform sind die Vorderflügel rot-bräunlich. In Mitteleuropa fliegen auch hell grau- bis gelbbraunliche Formen. Der Hinterzipfel hat neben dem weisslichen Wisch einen feinen weisslichen Wisch auf den Fransen. Hinterflügel dunkelbraun. Signifikantes Merkmal: Schuppenbüschel der 3. Hinterflügelfeder in der Regel kürzer als bei *C. tristis*, starke Variabilität.

In den männlichen Genitalien ist der Caudalrand des Uncus nicht sklerotisiert. Sklerotisierung des Aedeagus distal breiter und unschärfer begrenzt als bei *C. tristis*. Antrum becherförmig. Der lappenartige Fortsatz am Valvenende länger als zwei Drittel der Valvenlänge.

In den weiblichen Genitalien ist die Antrumahüle kürzer als die dreifache Antrumlänge. Ostium aussen und innen konvex. Corpus bursae einförmig mit zwei schalenförmigen ovalen Signa.

Futterpflanzen und erste Stände: Polyphage Art. Die Raupe lebt an *Crepis*-, *Hieracium*- und *Picris*-Arten. Nach Gielis (2003) sind weitere Futterpflanzen: *Sonchus asper* L., *S.*

arvensis L., *Cichorium intybus* L., *Lactuca sativa* L. Die Raupe 10–12 mm, grün mit rötlichbraunen Linien und großen, dunkelbraunen, sternförmig behaarten Warzen. Die Puppe hellbraun bis braunschwarz, mit weißen bis hellgrauen Borsten auf den kleinen Warzen der Abdominalsegmente.

Flugzeit der Imago: Die Imago bildet zwei Generationen und fliegt im Mai und Juni und von Juli bis September; in der Paläarktis sind drei Generationen von März bis Oktober anzunehmen.

Habitatbindungstyp, Präferenz: Trockene, sandige Biotopkomplexe, Felssteppenhänge, Wiesen und Weiden, offenes Grasland, Waldränder und Lichtungen, alte Obstplantagen, Straßenböschungen. Euryökes Taxon. Höhenlage: von 120 m bis 1000 m.

Vorkommen in Ungarn: – DT: Ágasegyháza, Fót, Isaszeg, Örkény. – TT: Tiszafüred. – KT: ungewiss Exemplars in Privatsammlungen, nicht (coll. Gy. Horváth; Győr). – AR: das steht noch dahin. – ST: Kaposvár, Kárász, Komló (Hasmány-Gipfel, Kossuthakna, Steinbruch, Zobákpuszt), Pécs (Árpád-Gipfel, Pécsbánya, PTE-arboretum, Vasas), Simontornya. – TM: „Budapest“ (ungeklärte Exemplare), Gyermely, Pákozd, Sukoró, Tihany (Kis-Wald-Gipfel), Vérteskozma. – NM: Aggteleker Karst (Szár-Berg), Bükk Gebirge (Harica-Tal, Káptalani-nagyerdő, Pap-Berg, Vár-Berg), Eger, Jósavfő, Mátrászentistván, Parád (Fényespuszta), Parádsasvár, Pásztó (Zagyva-Tal), Répáshuta, Tihamér, Zempléner Gebirge (Kemence-Tal).

Nach Gozmány (1963) sind aus Ungarn bisher nur fünf Fundorte (Budapest, Isaszeg, Kaposvár, Simontornya) bekannt. Ein Teil der alten Literaturdaten ist nicht sicher. Nach Buschmann (2004) kommt die Art in der Jászság Gegend vor, aber das ist eine sehr zweifelhafte Angabe. Ohne Genitaluntersuchungen zur Verfügung zu haben, ist eine Verwechslung leicht möglich.

Die Art ist – zumeist in lokalen Vorkommen – aus dem größten Teil der ungarischen Mittelgebirge bekannt. Sie tritt deutlich seltener als diese *C. tristis* Art in Erscheinung. Noch nicht bekannt vom Alpenrand und der Theiß-Tiefenebene. Auffällig lokal und selten in der Tiefebene, hier ist das Klima trocken und warm.

Verbreitung in der Paläarktis: China Nepal, Indien, Pakistan, Mittelasien, Südsibirien, Kleinasien, Europa (fehlt nur im Nord Skandinavien), Mittelmeer-Inseln (Sizilien, Sardinien, Korsika), Nordwest Afrika; Madeira, Kanaren, Marokko, Algerien, Tunesien. Die Art zeigt den eurasiatischen Verbreitungstyp. Das Areal ist disjunkt in Mittelasien und Vorderasien.

Bemerkungen: Arenberger (1998) beschrieb eine *C. distans* nahe stehende Art als *Crombrugghia reichli* Arenberger, 1998 (Terra typica: Zypern). Der neuen Art nahe stehende „Formen“ sind vom Balkan und dem Karpatenbecken bekannt. Die Genitalien sind variabel (z.B.: Valva, Aedeagus, Antrum, Capsa antri). Eine Revision der bis jetzt als *C. distans* determinierten Arten ist unumgänglich.

2. *Crombrugghia tristis* (Zeller, 1841)

Pterophorus tristis (Zeller, 1841), Isis Oken, Leipzig 1839 (4) p. 276–277. Locus typicus: PL–Glogów.

Synonymie: *Pterophorus tristidactyla* Bruand, 1858; *Oxyptilus adamczewskii* Bigot & Pikard, 1888.

Literatur: Adamczewski 1951; Arenberger 2002; Buszko 1979; Fazekas 1985, 1988, 1992ab, 1993, 1996, 2000, 2002, 2003, 2007; Gielis 1996, 2003; Hannemann 1977; Sutter 1991.

Diagnose: Vorderflügel 6,5–9 mm; kleiner und heller als die Schwesterart, Außenrand des Hinterzipfels des Vorderflügels mit einem weißen Wisch (?) am Tornus, Außenrandfransen des Hinterzipfels ohne Basallinie. Hinterflügel heller als bei *C. distans*. Signifikantes Merkmal: Schuppenbüschel der 3. Hinterflügel Feder in der Regel länger als bei der Schwesterart.

In den männlichen Genitalien ist die Valvula gleich lang wie der basale Valventeil. Das Distale des proximalen Valventeiles ist knospenförmig verdickt, der Uncus caudalwärts schmaler, ohne Einschnitt am Caudalrand.

In den weiblichen Genitalien fehlt die Antruhülse und das Antrum ist breit kelchförmig, Caudalrand des VII. Sternits mit einer spitzen Erweiterung in seiner Mitte.

Futterpflanzen und erste Stände: Oligophage Art. Die Raupe lebt an *Hieracium pilosellae* L., *H. cymosum* L., *H. piloselloides* Vill., *H. echioides* Lumn. Die Raupe ist 9–11 mm lang, mattgrün, mit etwas dunklerer Rückenlinie. Erste Generation Anfang Mai, zweite Generation im Juli; in versponnenen Herztrieben und im Filz der Blattwinkel, tief in den Filzhaaren versteckt. Puppe anfangs hellgrün, im Folgenden später mehr gelbgrün. Verpuppung meist an der Oberseite des Wurzelblattes.

Flugzeit der Imago: In Ungarn fliegen zwei Generationen: V–VI. und VIII–IX. Nach Gozmány (1963) nur eine Generation, die Imago fliegt von Juni bis August. Das sind alte Angaben, eigentlich sind die Sammlungen unvollständig.

Habitatbindungstyp, Präferenz: Trockene, sandige Biotopkomplexe, meso- bis xerophile Wiesen, offenes Grasland, Bergwiesen, Felssteppenhänge bis in Höhen von gegen 900 m.

Vorkommen in Ungarn: – DT: Csévharaszt, Gyón (Dabas), Fót, Isaszeg, Királyhalom, Peszér (Kunpeszér), Pótharaszt, Tolna. – TT: Bátorliget (? Moor). – KT: Győr–Bácsa. – AR: Magyarszombatfa, Sopron. – ST: Barcs, Kaposvár, Komló (Kossuthakna, Zobákpuszt), Pécs (Árpád-Gipfel, Vasas), Simontornya. – TM: Agárd ? (ungeklärte Exemplare), Bakonykúti (Szabóky, Rác 2006; das steht noch dahin), „Budapest“ (unverlässlich), Sukoró (Csúcsos-Berg), Fenyőfő, Nadap, Pákozd (Tompos-Berg), Pázmánd, Szentgyörgyvár (Vértes Gebirge). – NM: Aggtelek, Bükk Gebirge (Bálvány, Bánkút, Vár-Berg), Eger, Fót, Gyöngyös, Gyöngyöshalász, Gyöngyössolymos, Jósvalfő, Komjáti, Síkfőkút, Tihamér.

Nach Gozmány (1963) sind aus Ungarn bisher nur acht Fundorte (Budapest, Gyón, Isaszeg, Királyhalom, Nadap, Peszér, Pótharaszt, Simontornya). Nach Buschmann (2004) vorkommen in Jászság Gegend, ach wie sehr zweifelhafte Angabe. Ohne Genitaluntersuchungen zur Verfügung zu haben, ist eine Verwechslung leicht möglich.

Verbreitung in der Paläarktis: Russland (von Kurgan Region bis Kaukasus), Kleinasien, von der Balkanhalbinsel bis Frankreich und der Pyrenäenhalbinsel, fehlt in England und den Niederlanden. Die Art zeigt den eurasiatischen Verbreitungstyp, teilweise lokal vorkommend.

Bemerkungen: Anscheinend ist die Art in Ungarn relativ verbreitet, die Populationen sind aber lokal und die Individuenzahl ist klein. In südöstlichen Gebieten (Theiß-Tiefebene) fehlt die Art und sie wurde nur an wenigen Plätzen in den westlichen Gebieten (Alpenrand) gefunden, sie fehlt in den Drau Gebieten, an der Kroatischen Grenze. Die am Alpenrand vorkommende Art wurde seit 1980 bei einigen Dörfern (Magyarszombatfa) gefunden.

Danksagung

Für die leihweise Überlassung für Informationen danke ich folgenden Herren: E. Arenberger (A-Wien), C. Gielis (NI-Lexmond), J. Skyva (Cz-Prag), K. Petrich (H-Budapest), Gy. Horváth (H-Győr). Bei der deutschsprachigen Korrektur waren meine Freunde W. Speidel (D-München) und B. Fazekas (H-Budapest) beteiligt.

Abb. 1–2. Flügel des ungarischen Crombrugghia-Arten: *C. distans* (1), *C. tristis* (2).

3

4

Abb. 3–4. Schuppenbüschel der 3. Hinterflügelfeder:
 3. *Crombrugghia distans*,
 4. *C. tristis*.

Ductus bursae

Antrum

Signum

5

6

Apophyses
posterioriores

7. Sternit

Abb. 5–6. Darstellung des ♀ Genitalapparates:
 5. *Crombrugghia distans* (H-Komló),
 6. *C. tristis* (H-Isaszeg).
 Gen. prep. Fazekas, I., Nr. 2339, 3136.

7

8

Abb. 7–8. Darstellung des ♂ Genitalapparates: **7.** *Crombrugghia distans* (H-Kaposvár), **8.** *C. tristis* (H-Eger, Tihamér). Gen. prep. Fazekas, I., Nr. 1950, 1953, 2049, 2068, 2096.

Abb. 8–9. Fundort aus der Zeit vor 1960 von *Crombrugghia distans* (8) und *C. tristis* (9) in Ungarn.

Abb. 5–6. Die Verbreitung von *Crombrugghia distans* (5) und *C. tristis* (6) in Ungarn:
 ● = Fundmeldung nach untersuchten Material, ○ = fundmeldungen nach Literaturangabe,
 ? = Vorkommen fraglich oder zweifelhaft.

Literatur

- Adamczewski, S. (1951): On the systematics and origin of the generic group *Oxyptilus* Zeller (Lep. Alucitidae). – Bulletin of the British Museum (Natural History) Entomology 1 (5): 301–388. Taf. 9–20.
- Arenberger, E. (2002): Microlepidoptera Palearctica, Elfter Band, Pterophoridae, 2. Teilband, Deuterocopinae, Platyptiliinae: Trichoptilini, Oxyptilini, Tetraschalini. – Geocke & Evers, Kletern pp. 287.
- Buschmann, F. (2004): A Mátra Múzeum molylepke-gyűjteménye III. Choreutidae–Pyrilidae. – Folia Historico Naturalia Musei Matraensis 28: 243–272.
- Buszko, J. (1979): Klucze do oznaczania owadów polski. Czesc XXVII. Motyle–Lepidoptera. Zeszyt 43–44. Thyrididae–Pterophoridae. – Państwowe Wydawnictwo Naukowe, pp. 140.
- Fazekas, I. (1985): Beiträge zur Kenntnis der Pterophoridae-Fauna Ungarns 3. Die Federmottensammlung des Bakonyer Naturwissenschaftlichen Museums. – Folia Musei Historico-naturalis Bakonyiensis, 4: 129–136.
- Fazekas, I. (1988): Adatok Magyarország Pterophoridae faunájának ismeretéhez (4.). Dél-Dunántúl Pterophoridae fajai és elterjedésük. [Beiträge zur Kenntnis der Pterophoridae-Fauna Ungarns (4). Die Federmotten Süd-Transdanubiens und ihre Verbreitung]. – Állattani Közlemények 71:17–28.
- Fazekas, I. (1992a): Adatok az *Oxyptilus distans* Zeller, 1847 és az *Emmelina jezonica pseudojezonica* Derra, 1987 (Lepidoptera: Pterophoridae) ismeretéhez. [Data to the knowledge of *Oxyptilus distans* Zeller, 1847 and *Emmelina jezonica pseudojezonica* Derra, 1987]. – Folia Entomologica Hungarica 52: 223–226.
- Fazekas, I. (1992b): Systematisch-faunistisches Verzeichnis der Pterophoriden Ungarns. – Nachrichten Entomologischen Vereins Apollo Frankfurt, N.F. 13 (2a): 191–200.
- Fazekas, I. (1993): Beiträge zur Kenntnis der Pterophoridae-Fauna Ungarns, Nr. 2. Die Federmotten Nord-Ungarns (Nördlichen Mittelgebirge) Lepidoptera: Pterophoridae. – Folia Historico Naturalia Musei Matraensis 18: 97–137.
- Fazekas, I. (1996): Systematic Catalogue of the Pyraloidea, Pterophoridae and Zygaenoidea of Hungary. – Folia Comloensis, Supplementum, pp. 34.
- Fazekas, I. (2000): The Pterophoridae Fauna of Hungary 1., Pterophorinae & Agdistinae. – Folia Comloensis 8: 3–102.
- Fazekas, I. (2003): Systematisch-biologischer und faunistischer Katalog der Platyptiliinae Ungarns (Lepidoptera: Pterophoridae). – Folia Comloensis 12: 25–52.
- Fazekas, I. (2002): Baranya megye Microlepidoptera faunájának katalógusa. [Catalogue of Microlepidoptera fauna from Baranya county (South-Hungary)]. – Folia Comloensis 11: 5–76.
- Fazekas, I. (2007): Microlepidoptera Pannoniae meridionalis, VI. A Mecsek Microlepidoptera katalógusa (Lepidoptera). – Acta Naturalia Pannonica 2: 9–66.
- Gielis, C. (1996): Pterophoridae. – In P. Huemer, O. Karsholt and L. Lyneborg (eds): Microlepidoptera of Europe 1: 1–222.
- Gielis, C. (2003): Pterophoroidea & Alucitoidea. In Word Catalogue of Insects 4: 1–198.
- Gozmány, L. (1963): Pterophoridae – Tollasmolyok. In Székessy V. (ed): Fauna Hungariae XVI. kötet, 7. füzet. – Fauna Hungariae 65: 2–34.
- Hannemann, H.-J. (1977): Kleinschmetterlinge oder Microlepidoptera III. Federmotten (Pterophoridae) Gespinstmotten (Yponomeutidae) Echte Motten (Tineidae). – Die Tierwelt Deutschland's, 63: 1–271, Taf. 1–17.
- Pavel, J. & Uhrík, F. (1896): Microlepidoptera. In Abafi-Aigner et al.: Ordo. Lepidoptera. – Fauna Regni Hungariae III. Arthropoda, Budapest, p. 53–78.
- Sutter, R. (1991): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera – Pterophoridae. – Beitr. Ent. Berlin, 41: 27–121.